

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6327307>

УДК 005.071

Трысячный В.И.

Трысячный Владимир Иванович, доктор экономических наук, профессор, Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, Россия, 198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1. E-mail: trysyachny.vi@yandex.ru.

Система принципов формирования стратегии развития организации

Аннотация. В статье рассмотрены особенности представления системы принципов стратегического управления, включая (организованность, контролируемость, долгосрочность, реализуемость, гибкость, эффективность, минимизацию угроз, расстановку приоритетов, системное инновационное развитие, постоянность инновационного развития, инновационной целесообразности, инновационного развития, перспективной ориентации, возможности технологической реализации) в качестве одного из базовых направлений развития современной организации с позиции исследования их содержания, а также анализа сущности и изменения значения в условиях повышения уровня внешних воздействий на отечественную экономику и вызовов стоящих перед ней. Исходя из вышеизложенного, менеджмент предприятий должен действенно трансформировать корпоративные стратегии развития, в части установления основных направлений для ориентации компаний на разработку и внедрение новых инновационных инструментов стратегического развития, способных повысить конкурентоспособность.

Ключевые слова: стратегическое управление, организация, принципы управления, методы, инструменты, структурирование, инновации.

Trysyachny V.I.

Trysyanichny Vladimir Ivanovich, Doctor of Economics, Professor, St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Russia, 198206, St. Petersburg, st. Pilot Pilyutov, 1. E-mail: trysyachny.vi@yandex.ru.

Development strategy framework organizations

Abstract. The article discusses the features of the presentation of the system of principles of strategic management, including (organization, controllability, long-term, implement ability, flexibility, efficiency, minimization of threats, prioritization, systemic innovative development, continuity of innovative development, innovative expediency, innovative development, perspective orientation, technological implementation) as one of the basic directions of the development of a modern organization from the point of view of studying their content, as well as analyzing the essence and changing the meaning in conditions of increasing the level of external influences on the domestic economy and the challenges facing it. Based on the above, enterprise management should effectively transform corporate development strategies, in terms of establishing the main directions for directing companies to develop and introduce new innovative strategic development tools that can increase competitiveness.

Key words: strategic management, organization, management principles, methods, tools, structuring, innovation.

Рассмотрение содержания такого сложного явления как стратегическое управление предопределяет необходимость более детального исследования теоретических основ, формирующих фундамент методического подхода. В рамках этого необходимо подвергнуть анализу и дополнению ключевые принципы указанного явления как определенной системы. Совокупность последних создает методическую базу для ее изучения в процессе диагностирования, оценки и анализа развития объекта регулирования – современных организаций [4, с. 37].

Принципы формирования стратегии развития компании – это основополагающие методические элементы, которые находятся в основе стратегии и выявляют ее сущность и направление реализации. В ходе ее создания должны применяться следующие важнейшие принципы.

Принцип инновационного развития. Для эффективности компании ей следует соответствовать вызовам рынка, обострение конкуренции на котором обусловлено стремительным развитием научно - технического прогресса. Оно определяет необходимость инновационного развития организаций, что, как правило, требует существенного пересмотра основных элементов реализуемых в фирмах стратегий.

Значительная часть из них устремлена, в первую очередь, на осуществление адаптационных механизмов роста для обеспечения компаниям упрочения стабильного положения на рынке. Однако это не является залогом успешного функционирования в будущем. Недостаточное внимание к вопросам реализации инновационного развития содействует еще более значительному отставанию от ведущих мировых лидеров, и как следствие бесповоротной утрате организациями конкурентоспособности.

Принцип комплексности представляет собой то, что процесс осуществления стратегического управления должен реализовываться для всей компании, а не для определенных структурных подразделений в отдельности. При этом все отделения

компании должны быть сориентированы на единую стратегическую цель.

В соответствии с принципом инновационной целесообразности процесс перехода к инновационной стратегии для российских предприятий является важнейшим направлением развития. Однако не все хозяйствующие субъекты его могут осуществить. Это обусловлено тем обстоятельством, что осуществление такой стратегии предполагает использование существенных финансовых ресурсов. В этой связи потенциал реализации данной стратегии имеют, как правило, те компании, которые являются финансово устойчивыми, включая стабильно функционирующих хозяйствующих субъектов, стремящихся упрочить конкурентное положение на рынке, или разработать какие-то новации, приносящие им эту возможность.

Значительная часть компаний не обладает необходимым потенциалом для перехода к инновационной стратегии вследствие неполноты инвестиционных ресурсов [1, с. 233].

Принцип перспективной ориентации. Перед организациями-производителями химической продукции актуально стоит вопрос создания новых видов инновационной продукции, востребованной потребителями. При этом выпускаемые товары представляют собой не конечный результат используемых технологий. Создаваемые на предприятиях инновационные стратегии необходимо увязать с постоянным развитием и улучшением технологий, с учетом данных прогноза запросов их потребителей.

Как итог, реализуемые в компаниях инновационные проекты должны обладать конкретными свойствами, а степень соответствия между товарами и удовлетворяемыми с их помощью потребностями обуславливает качество продукции. В современных представлениях критерием качества изделий выступает степень удовлетворенности клиента товаром, устанавливаемая соотношением стоимости и потребительских качеств продукции. Игнорирование любого из этих требований может

привести к утрате изделием своей рыночной привлекательности.

При проектировании и разработке новых изделий нужна генерация новаторских идей, включая акты нововведений, представляющие собой успешную реализацию последних. В целом источники их появления весьма ограничены и могут быть распределены на две основные группы:

- рыночное ориентирование (market-pull), при котором идеи формируются в результате исследования текущих желаний и требований потребителей;

- технологическое ориентирование (technology-push) состоящее в том, что идеи формируются в результате создания и разработки новых технологических решений.

Необходимо отметить, что по оценке ряда экспертов, в отдельных отраслях, включая химическую промышленность, около 90% инноваций появляется после творческого анализа запросов потребителя [7, с. 114; 8, с. 106-108]. Каждый из перечисленных подходов имеет свои достоинства и недостатки. Применение рыночной ориентации приносит определенную уверенность в том, что новые идеи реализуются на существующих рынках, но следует учесть возможность технологического устаревания продукции. В случае технологической ориентации компания достигает технологического лидерства, однако имеется угроза траты ресурсов на создание продуктов, которые востребованы рынком. Для удержания лидерства многие фирмы создают все более технологически безупречную продукцию и при этом предваряют запросы потребителей. В этой связи только предприятия, детально исследующие потребности клиентов, могут осознать нужные критерии новой продукции. Взаимодополняющее применение двух подходов (приложение новейших технологий для разработки продукта, пользующегося спросом у потребителя) позволяет обрести максимальные результаты. Разработка новых товаров может привести к формированию новых рынков.

Принцип возможности технологической реализации. Реализуемость инновационных разработок должна рассматриваться с учетом следующих аспектов:

- научно-технический, заключающийся в изучение возможностей достижения заданных параметров (технические, технологические, эксплуатационные и пр.) изделий, получаемых в процессе осуществления проекта, с учетом существующего научно-технического потенциала, ресурсов опытно- экспериментальной базы, применения новых конструктивных материалов и т.п.

- временной, предполагающий анализ вероятности осуществления включенных в проект стадий и мероприятий в поставленные сроки.

- ресурсный, включает сферу обеспечения стадий и мероприятий проекта нужными экономическими ресурсами.

Необходима реализация этих условий при разработке инновационных проектов.

Принцип использования жизненного цикла инновационной продукции. Любое нововведение имеет свой жизненный цикл. В этой связи необходимо рассмотреть более подробно стадии жизненного цикла инновационных технологий с целью определения возможностей для развития предприятий. Компания, самостоятельно разрабатывающая и реализующая нововведения на первом этапе, зачастую, за счет новизны обладает рядом конкурентных преимуществ. При этом значительным фактором является надлежащий спрос на такую разработку [5, с. 30].

Следующий этап развития инновации связан с техническим улучшением и уменьшением стоимости разработки. На этом этапе происходит процесс сегментации рынка и позиционирования товара. Акцент в деятельности компании переходит от представления технологии к продвижению ее на рынке [5, с. 31].

Третий этап охарактеризован насыщением рынка товаром в результате развития имитаций инновации. Важнейшей задачей компании является производство с

минимальными затратами за счет нововведений [6, с. 55].

Реализация четвертого этапа жизненного цикла продукта предполагает ситуацию, которая может развиваться по двум направлениям: появление на рынке совершенно нового товара на базе новой технологии. Самым наилучшим решением является применение технологической диверсификации, то есть приложение существующей технологии в новых изделиях, продление жизненного цикла нововведения (снижение себестоимости товара и т.д.). Как итог, стратегическая задача, поставленная перед организацией, связана с установлением стадии жизненного цикла нововведения, если выбран путь заимствования. Если же предприятие самостоятельно разрабатывает новшество, то целесообразна ориентация на принцип раскрытия запросов потребителей.

Под адаптивностью как принципом стратегии инновационного развития предприятия необходимо понимать ее возможность максимально полно и эффективно разрешать проблемы эндо- и экзогенного характера, а также развиваться в трансформирующихся обстоятельствах через самоорганизацию собственной структуры, составных элементов, базовых свойств. От того насколько скоро и гармонично все подсистемы организации будут адаптированы к деятельности в новых условиях, будет зависеть адаптационный потенциал определенного хозяйствующего субъекта.

Принцип постоянности инновационного развития. Выраженные цели и стратегии инновационного развития, в том числе и будущие, отображают только понимание реальности на данный период. Однако в процессе развития хозяйствующего субъекта его цели могут сильно трансформиро-

ваться, правильнее, вероятность их осуществления может существенно измениться, в том числе из-за осознания новых условий функционирования.

Долгосрочность обеспечивает успешное развитие предприятия химической промышленности в средне- и долгосрочной перспективе с учетом тенденций в отрасли.

Реализуемость заключается в том, что при формулировке стратегических целей развития хозяйствующего субъекта необходимо учесть его внешние и внутренние ресурсы для качественной оценки возможности их приложения.

Принцип гибкости подразумевает учет возможных трансформаций в процессе осуществления стратегического управления в связи с нестабильностью внешних и внутренних переменных.

В соответствии с принципом организованности процесс стратегического менеджмента должен быть четко обозначен, регламентирован и претворен в действительность.

Принцип контролируемости заключается в том, что процесс реализации стратегического управления должен быть совершенно подконтрольным. Для этого должны быть установлены контрольные показатели, а также ответственные менеджеры [2, с. 30; 3, с. 43].

Подводя итог, необходимо отметить, что выделенная совокупность принципов стратегического управления хозяйствующего субъекта формирует теоретико-методическую основу для проведения дальнейшего анализа экономической деятельности, формирования действенного механизма управления, планирования, программирования и финансирования проектов развития организации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Круглов М. И. Стратегическое управление компанией. М.: Русская Деловая Литература, 1998. 768 с.
2. Молодых В. А. Инструменты контроллинга в системе управления промышленных предприятий / В. А. Молодых, В. В. Кузьменко, И. П. Кузьменко // Вестник Института дружбы народов Кав-

- каза (Теория экономики и управления народным хозяйством). Экономические науки. 2012. № 2 (22). С. 25-31.
3. Молодых В. А. Проблемы оптимизации экономико-информационной среды мезоуровневых систем / В. А. Молодых, Л. М. Навойчик // В мире научных открытий. 2013. № 4-1 (40). С. 54-70.
 4. Руденко В. В. Разработка и обоснование принципов гармонизации промышленной и торговой политики / В. В. Руденко // Вестник СевКавГТИ. 2015. № 1 (20). С. 36-39.
 5. Трофимов О. В. Основные направления стратегии развития предприятия / О. В. Трофимов, Ю. И. Ефимычев // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Экономика и финансы. Выпуск 1 (7). Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2005 С. 27-31.
 6. Трофимов О. В. Функционирование предприятий в условиях цикличности экономики / О. В. Трофимов, Ю. И. Ефимычев // Вестник Самарского государственного экономического университета. №12 (62). Самара: Изд-во «СГЭУ», 2009 С. 52-57.
 7. Трысячный В. И. Концептуальное обоснование развития предприятий химического комплекса региона Кузьменко В. В., Трысячный В. И. // Terra Economicus. 2013. Т. 11. № 1-3. С. 114-116.
 8. Трысячный В. И. Политика импортозамещения как фактор укрепления экономической безопасности промышленности / В. И. Трысячный, А. Б. Мельников, В. В. Руденко // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2017. Т. 10. № 1. С. 99-109.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kruglov M. I. Strategicheskoe upravlenie kompaniej. M.: Russkaja Delovaja Literatura, 1998. 768 s.
2. Molodyh V. A. Instrumenty kontrollinga v sisteme upravlenija promyshlennyh predpriyatij / V. A. Molodyh, V. V. Kuz'menko, I. P. Kuz'menko // Vestnik Instituta družby narodov Kavkaza (Teorija jekonomiki i upravlenija narodnym hozjajstvom). Jekonomicheskie nauki. 2012. № 2 (22). S. 25-31.
3. Molodyh V. A. Problemy optimizacii jekonomiko-informacionnoj sredy mezourov-nevyh sistem / V. A. Molodyh, L. M. Navojchik // V mire nauchnyh otkrytij. 2013. № 4-1 (40).S.54-70.
4. Rudenko V. V. Razrabotka i obosnovanie principov garmonizacii promyshlennoj i trgovoj politiki / V. V. Rudenko // Vestnik SevKavGTI. 2015. № 1 (20). S. 36-39.
5. Trofimov O. V. Osnovnye napravlenija strategii razvitija predpriyatija / O. V. Trofimov, Ju. I. Efimychev // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Serija Jeko-nomika i finansy. Vypusk 1 (7). Nizhnij Novgorod: Izd-vo NNGU, 2005 S. 27-31.
6. Trofimov O. V. Funkcionirovanie predpriyatij v uslovijah ciklichnosti jekonomiki / O. V. Trofimov, Ju. I. Efimychev // Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo jekonomicheskogo universiteta. №12 (62). Samara: Izd-vo «SGJeU», 2009 S. 52-57.
7. Trysjachnyj V. I. Konceptual'noe obosnovanie razvitija predpriyatij himicheskogo kompleksa regiona Kuz'menko V. V., Trysjachnyj V. I. // Terra Economicus. 2013. Т. 11. № 1-3. S. 114-116.
8. Trysjachnyj V. I. Politika importozameshhenija kak faktor ukreplenija jekonomicheskoj bez-opasnosti promyshlennosti / V. I. Trysjachnyj, A. B. Mel'nikov, V. V. Rudenko // Nauchno-tehnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politehnicheskogo universiteta. Jekonomicheskie nauki. 2017. Т. 10. № 1. S. 99-109.

Поступила в редакцию 15.02.2022.

Принята к публикации 21.02.2022.

Для цитирования:

Трысячный В.И. Система принципов формирования стратегии развития организации // Гуманитарный научный вестник. 2022. №2. С. 143-147. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/02/Trsyachny.pdf>